

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA LAS CELDAS COLUMNARES DE FLOTACIÓN EN SCM ATACAMA KOZAN

Jorge Romero¹, José González¹, Marco Machuca¹, Rodrigo Salgado¹, José Fritis¹

1: División Planta, Gerencia de Operaciones, SCM Atacama Kozan

* e-mail: jorgeromero@atacamakozan.cl, jorgerom_met@yahoo.com

RESUMEN

Se ha realizado la habilitación, puesta en servicio y ajuste fino de un sistema de control automático para las celdas de flotación columnar en la planta concentradora de Sociedad Contractual Minera (SCM) Atacama Kozan, el cual tiene como objetivo disminuir la variabilidad en el proceso productivo y asegurar un producto final con características y calidad de venta constante. Se realizó el levantamiento inicial o línea base del diseño original de las celdas columnares, su lógica de operación, la variabilidad del proceso, las fallas principales y finalmente su influencia en la calidad del producto o concentrado final. Se observó que bajo las condiciones originales, la variabilidad en el nivel de espuma era muy alta y que sumado a la variabilidad en la ley de alimentación a la planta concentradora, afectaba directamente la calidad del producto o concentrado final (ley de CuT). El sistema de control automático propuesto abarcó el diseño, instalación, habilitación, puesta en marcha y ajuste fino de controladores lógicos para las variables nivel o colchón de espuma de concentrado, presión de aire inyectado y finalmente caudal de agua de lavado para la espuma de concentrado. Se realizó preliminarmente su diseño e instalación, luego la habilitación se realizó durante un mantenimiento programado y finalmente la puesta en marcha y ajuste fino fue durante los primeros tres meses de funcionamiento después de retomar la operación. Así, al final del ciclo de ajuste fino del sistema se observó una disminución notable de la variabilidad del proceso, sobretodo en el nivel de espuma o colchón de concentrado, permitiendo así obtener una concentración y calidad del producto final más estable y constante, respectivamente; independiente de las propiedades del mineral alimentado.

Palabras Claves: Control automático, variabilidad, celda de flotación columnar

ENABLING OF AN AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR COLUMNAR FLOTATION CELLS AT SCM ATACAMA KOZAN

ABSTRACT

The enabling, commissioning and fine tuning of an automatic control system for the columnar flotation cells in the concentration plant at Atacama Kozan has been carried out, which aims to reduce the variability in the productive process and ensure a final product with properties and quality of constant sale. The initial survey or baseline for the original columnar cells design, current operative logic controllers, variability of the process, main faults and finally its influence on the quality of the final product or concentrate were carried out. It was observed that under original conditions the variability in the froth level was very high, which together to the variability in the mineral feed grade of the concentration plant affected directly the final concentrate quality (i.e. CuT grade). The proposed automatic control system included design, installation, enabling, commissioning and fine tuning of the programmable logic controllers for the concentrate froth level, injected air pressure and finally washing water flow for the concentrate froth. The design and installation were preliminarily carried out, then enabling was done during a scheduled maintenance and finally the commissioning and fine tuning were developed during the first three months of operation after restarting the concentration plant. Thus, at the end of the fine tuning cycle of the system a remarkable decrease in the variability of the process was observed, especially in the concentrate froth level allowing to obtain a concentration and quality of the final product more stable and permanent, respectively; independent of the properties associated to the mineral fed.

Keywords: Automatic control, variability, columnar flotation cell

1. INTRODUCCIÓN

Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan, localizada en la comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama, Chile, pertenece al rango de la mediana minería del cobre dedicada a la explotación y tratamiento de minerales sulfurados de este metal mediante procesos seguros y amigables con el medio ambiente, para obtener

finalmente un concentrado de alta pureza con venta a fundiciones nacionales o internacionales [1]. La planta concentradora de SCM Atacama Kozan tiene por objetivo procesar el mineral proveniente desde mina, a través de etapas sucesivas de conminución o “reducción de tamaño”, concentración por flotación, espesamiento, filtrado y disposición de relaves, de tal manera de obtener un concentrado de cobre con ley sobre 28% en CuT y seco (humedad bajo 10% base seca).

El presente estudio se centró en la etapa de concentración por flotación, la cual es realizada mediante etapas sucesivas con el objetivo de ir limpiando el concentrado hasta alcanzar la ley de cobre deseada. La primera etapa de concentración corresponde a “rougher” o recuperadora, cuya alimentación proviene de la molienda – clasificación precedente. El concentrado “rougher” se une al concentrado de repaso o “scavenger”, los cuales forman un concentrado primario que descarga en el sumidero de remolienda. A partir de este sumidero, el concentrado es impulsado hacia la batería de hidrociclones resultando en un “overflow” o producto fino que alimenta por gravedad la etapa de limpieza o “cleaner”, mientras que el “underflow” o producto grueso retorna a la alimentación del molino de remolienda, manteniendo un circuito cerrado. La etapa de limpieza es realizada por 2 celdas columnares de 1,86 y 12,6 [m] de diámetro y altura, respectivamente; las cuales se encuentran dispuestas de manera paralela. El concentrado de las columnas o “cleaner” corresponde al producto final del proceso, mientras que el relave cleaner retorna a la etapa de repaso o “scavenger”. Finalmente, el relave “scavenger” retorna a la etapa “rougher”, mientras que el relave “rougher” corresponde al relave final. El diagrama de flujos de la concentración se detalla en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujos en la planta concentradora de SCM Atacama Kozan.

El sistema de control original de las celdas de flotación columnar solo constaba de un controlador local manual tipo PID (Proporcional, Integral, Derivativo) para el control del nivel de espuma de concentrado, el cual se localizaba físicamente a un costado de cada celda columnar y sobre el cual no se tenía un monitoreo en línea de las variables asociadas al control propiamente tal, ni tampoco un registro digital temporal (tendencias). Las variables presión de aire inyectado y caudal de agua de lavado se controlaban solamente manipulando la válvula de control respectiva, sin tener ningún tipo de controlador y monitoreo en línea. Esto provocaba que el operador de terreno tuviese que gastar mucho tiempo en ajustar manualmente dichas variables, sin tener posibilidad de realizar análisis del proceso de manera integral. De igual manera, el operador de la sala de control planta al no tener monitoreo en línea ni tendencias de las variables operacionales, el análisis del proceso resultaba muy pobre. Así, al momento de analizar el proceso y querer realizar mejoras u optimizaciones respectivas, no se contaba con la información necesaria para ello. Posteriormente, todo lo anterior tenía como consecuencia una variabilidad elevada del nivel de espuma de concentrado, control deficiente en la presión del

aire inyectado y agua de lavado, lo que se traduciría finalmente en una calidad de concentrado muy variable.

La Figura 2 muestra el nivel de espuma alcanzado por ambas columnas utilizando el PID original, donde cada valor fue proporcionado directamente por el operador en terreno al no contar con registro ni tendencias en línea. Se observa claramente la variabilidad elevada que presenta el nivel de espuma, alcanzando una desviación estándar de 7 y 10 [cm] para las columnas 45 y 46, respectivamente.

Figura 2. Niveles de espuma en (a) columna 45 y (b) columna 46 previos a la implementación del sistema de control automático.

2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control automático propuesto abarcó el diseño, instalación, habilitación, puesta en marcha y ajuste fino de controladores lógicos para las variables nivel o colchón de espuma de concentrado, presión de aire inyectado y finalmente caudal de agua de lavado para la espuma de concentrado. Se realizó preliminarmente su diseño y su instalación, el cual se esquematiza en el diagrama de la Figura 3.

Figura 3. Diagrama del control automático implementado en las celdas de flotación columnares.

En la Figura 3 se observan específicamente los tres controladores automáticos a implementar, correspondientes al flujo de agua de lavado FIC (“Flow Indicating Controller”), presión de aire inyectado PIC (“Pressure Indicating Controller”) y nivel de espuma LIC (“Level Indicating Controller”). La simbología dispuesta en el diagrama se detalla en cuadro de simbología adjunto al mismo, siendo relevante indicar que línea continua indica flujo y línea punteada señal eléctrica, respectivamente.

Los instrumentos de campo, actuadores y las variables asociadas a cada controlador automático se describen en la Tabla 1. Cada controlador automático trabaja de una manera análoga, es decir, el operador de sala de control ingresa el valor de la variable deseada “SP” y luego siguiendo la lógica de programación, el sistema de control ajusta el valor real de la variable “PV” al valor deseado mediante la abertura o cierre de las válvulas de control correspondientes, denominadas actuadores.

Tabla 1. Instrumentos, equipos de campo y variables asociadas a cada controlador automático.

<i>Controlador automático</i>	<i>Instrumentación de campo</i>	<i>Actuador</i>	<i>Variables asociadas</i>
FIC	Flujómetro ultrasónico	Válvula neumática con control automático tipo “pinch”	- “Set Point, SP”, correspondiente al flujo volumétrico de agua de lavado deseado por la operación. Su unidad es [m ³ /h]. - “Process Variable, PV”, correspondiente al flujo volumétrico de agua de lavado real. Su unidad es [m ³ /h]. - “Control Variable, CV”, correspondiente a la abertura real de la válvula de control automática. Su unidad es [%].
PIC	Transductor/transmisor de presión	Válvula neumática con control automático tipo “globo”	- “Set Point, SP”, correspondiente a la presión de aire inyectado a la columna deseado por la operación. Su unidad es [psi]. - “Process Variable, PV”, correspondiente a la presión de aire inyectado real. Su unidad es [psi]. - “Control Variable, CV”, correspondiente a la abertura real de la válvula de control automática. Su unidad es [%].
LIC	Transductor/transmisor ultrasónico de nivel	Válvula neumática con control automático tipo “pinch”	- “Set Point, SP”, correspondiente al nivel o colchón de espuma de concentrado en las columnas deseado por la operación. Su unidad es [cm]. - “Process Variable, PV”, correspondiente al nivel o colchón de espuma de concentrado en las columnas real. Su unidad es [cm]. - “Control Variable, CV”, correspondiente a la abertura real de la válvula de control automática. Su unidad es [%].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos después de la implementación del sistema de control automático en las celdas columnares se describen en las Figuras 4 y 5, correspondientes a los niveles de espuma, presión de aire inyectado y flujo de agua de lavado, respectivamente. En la Figura 4 se puede observar claramente que el ajuste alcanzando por el nivel real de espuma de concentrado (PV) en relación a lo deseado (SP) fue bastante bueno y notablemente mejor que el control antiguo, pasando a tener desviaciones estándar de 1 y 2 [cm] para las columnas 45 y 46, respectivamente. En relación a la Figura 5, se puede mencionar que la presión de aire inyectado y flujo de agua de lavado real (PV) en la columna 45, también se ajustaron de buena manera en relación a diferentes valores deseados (SP). Las desviaciones medias observadas respecto a sus valores deseados correspondieron a 1 [psi] y 0,2 [m³/h], para la presión de aire inyectado y flujo de agua de lavado, respectivamente.

Figura 4. Niveles de espuma en (a) columna 45 y (b) columna 46 obtenidos utilizando control automático.

Figura 5. Variables operacionales en columna 45, (a) presión de aire inyectado y (b) flujo de agua de lavado.

4. CONCLUSIONES

Se ha implementado un sistema de control automático para las celdas de flotación columnares, correspondientes al nivel o colchón de espuma de concentrado, presión de aire inyectado y finalmente agua de lavado para espuma de concentrado. Este sistema mejoró notablemente la estabilidad de la operación, traducido en la disminución de la variabilidad y desviación estándar del nivel de espuma de concentrado y un control ajustado entre las presiones de aire inyectado y agua de lavado de concentrado deseado (SP) respecto a las reales (PV). Esta mejora en la estabilidad operacional permitió obtener un producto final con características y propiedades homogéneas en el tiempo, independiente de las propiedades del mineral alimentado.

5. REFERENCIAS

[1]. Plan estratégico SCM Atacama Kozan 2017 – 2020: Definición de misión, 2016, p. 8.